

How to cite: Shkvarylyuk, M., & Petrunchak, I. (2025). Strategic Management in the Context of Sustainable Development of the Energy Sector of Ukraine. *International Conference on Next-Generation Innovations and Sustainability 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15030055>

Strategic Management in the Context of Sustainable Development of the Energy Sector of Ukraine

Marta Shkvarylyuk¹, Iryna Petrunchak²

¹Assistant, Department of Management and Administration, King Danylo University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-3352-8907>

²PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Faculty of Social and Applied Sciences, King Danylo University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0008-4494-2207>

Accepted: March 2, 2025 | **Published:** March 15, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: This study focuses on strategic management in the context of sustainable development within Ukraine's energy sector. The research aims to assess the current state and challenges of sustainable energy practices and develop strategies for improving energy efficiency and environmental impact. Using qualitative methods, including case studies and expert interviews, the study identifies key factors influencing sustainability in the energy sector. The findings reveal the need for comprehensive policy reforms, investment in renewable energy, and greater corporate responsibility. These results offer valuable insights for policymakers and energy companies in achieving long-term sustainability goals.

Keywords: strategic management, sustainable development, energy sector, energy efficiency, renewable energy, policy reforms.

Вступ

Глобальний перехід до чистіших джерел енергії та щораз вищий попит на енергоефективність створюють актуальні потреби в реформуванні та модернізації українського енергетичного сектора. Попередні дослідження вказують на розрив між наявними практиками та принципами сталого розвитку, що виражається в неефективності, застарілості інфраструктури та обмеженому інвестуванні у відновлювальні джерела енергії. Дослідження показують, що стратегічне управління може відігравати важливу роль у трансформації енергетичного сектора, інтегруючи довгострокові цілі сталого розвитку в бізнес-моделі та відповідну політику. Однак, попри все більшу обізнаність про ці проблеми, ефективне впровадження сталих практик в Україні залишається обмеженим. Держава продовжує стикатися з такими викликами, як залежність від викопних джерел енергії, недостатність регуляторних механізмів і відсутність координації між основними зацікавленими сторонами.

Сталий розвиток енергетичного сектору України завжди був важливим аспектом її економічної та екологічної політики, і питання стратегічного управління в цьому контексті отримували все більше уваги в наукових дослідженнях. Одним з основних напрямів стратегічного управління є забезпечення енергетичної безпеки країни, що було відзначено в роботі Боброва (Bobrov, 2021), який досліджував тенденції розвитку енергетичної стратегії України в аспекті енергетичної безпеки і підкреслював необхідність інтеграції стратегічних підходів для забезпечення стабільності енергетичних постачань і розвитку інфраструктури. Своєю чергою Брич (2020) запропонував концепцію розвитку ринку енергетичних послуг, зосереджуючи увагу на вдосконаленні управління енергетичними підприємствами, що стало важливим елементом у реалізації стратегії сталого розвитку енергетичного сектора. Водночас Dergachova et al. (2020) вивчали енергетичну політику України, аналізуючи її стратегічні аспекти та пропонуючи шляхи розвитку, які сприяли би сталому розвитку енергетичної галузі. Автори наголошували на необхідності вдосконалення законодавчої та регуляторної бази для забезпечення енергетичної безпеки та стійкості. Kalinina et al. (2020) досліджували розвиток відновлювальної енергетики в Україні, зокрема в контексті забезпечення зайнятості населення, що є важливим аспектом стратегії сталого розвитку, оскільки сприяє не лише зниженню екологічного впливу, а й соціальним змінам.

Стратегічні аспекти економічної та енергетичної політики України аналізували Климчук та ін. (2021), звертаючи увагу на важливість інтеграції принципів сталого розвитку в енергетичні стратегії для досягнення довгострокових цілей у розвитку енергетичного сектора. Дослідження Купалова та ін. (2021) про ефективне використання енергетичних ресурсів у контексті сталого розвитку целюлозно-паперової промисловості України вказувало на важливість енергоефективності та впровадження новітніх технологій в індустріальну енергетику. Pasinovich and Myskiv (2023) досліджували роль бізнесу в досягненні сталого розвитку в Україні, акцентуючи увагу на необхідності співпраці між державою і бізнесом для досягнення амбітних цілей в енергетичній та економічній сферах. Перевозова та Ластовець (2024) розглядали енергетичний ландшафт України, аналізуючи основні тенденції та наслідки змін, що відбувалися в енергетичній політиці країни. Автори запропонували шляхи вдосконалення стратегічного управління в умовах

змін, що забезпечать стійкість і розвиток енергетичного сектора. Моделі управління енергетичною галуззю України розробили Sabishchenko et al. (2020), використовуючи гібридні відновлювальні енергетичні системи, що могли би стати важливим елементом стратегії сталого розвитку, сприяючи зменшенню залежності від викопних джерел енергії. Також Тарполов (2022) приділяв увагу статистичному оцінюванню енергетичного ринку, що є важливим інструментом для ефективного стратегічного управління та прогнозування розвитку енергетичної галузі.

Результати дослідження

Сучасні стратегії розвитку енергетичного сектора повинні бути орієнтовані на досягнення сталого розвитку, який забезпечить збалансоване економічне, соціальне та екологічне зростання країни. Один із ключових аспектів сталого розвитку енергетичної галузі України полягає в підвищенні енергетичної ефективності. Модернізація застарілих енергетичних потужностей є важливим кроком у цьому напрямку, адже старі енергетичні системи, які використовують неефективні технології, призводять до значних втрат енергії та зростання викидів парникових газів. Модернізація енергетичних станцій, впровадження енергоефективних технологій, зокрема в промисловості та житловому секторі, здатні значно знизити споживання енергоресурсів та покращити економічні показники країни.

В Україні в останні роки спостерігається розвиток відновлювальних джерел енергії, що є важливим аспектом стратегічного управління енергетичним сектором. Сонячна та вітрова енергетика, біоенергетика стали не тільки важливими складниками енергетичного балансу, але й дозволяють зменшити залежність від традиційних енергоресурсів, як-от вугілля та газ. Зокрема, в Україні активно розвивають сонячні й вітрові електростанції. За останні роки встановлена потужність вітрових електростанцій в Україні зросла, і натеper вона становить понад 3 ГВт, що є значним досягненням для країни, яка прагне до енергетичної незалежності. Збільшення частки відновлювальних джерел енергії є також важливим у контексті екології, оскільки зменшується забруднення навколишнього середовища та викиди парникових газів. Завдяки впровадженню таких технологій держава може знижувати свій вуглецевий слід і досягати цілей, визначених у рамках міжнародних зобов'язань щодо зміни клімату. Водночас відновлювальна енергетика сприяє створенню нових робочих місць, що є важливим соціальним аспектом сталого розвитку.

Іншим важливим напрямом стратегічного управління є диверсифікація джерел енергії та забезпечення енергетичної безпеки. Україна, маючи значні ресурси вугілля, газу та атомної енергетики, стикається з проблемами, пов'язаними з енергетичною залежністю від зовнішніх постачальників, зокрема від Росії. З огляду на це важливим кроком для країни є диверсифікація джерел постачання енергоносіїв та розвиток внутрішнього енергетичного потенціалу, включаючи відновлювальні джерела енергії та нові технології. Одним із прикладів такої диверсифікації є будівництво альтернативних газопроводів, як-от «Турецький потік», і розвиток нових маршрутів транспортування енергоносіїв. Крім того, розвиваються інфраструктурні проекти, що забезпечують зберігання енергії, зокрема будівництво нових газових сховищ та розвиток мережі розподілу електроенергії. Усі ці кроки дозволяють зменшити енергетичну залежність від одного постачальника та забезпечити стабільність енергетичних поставок в Україні. Сталий розвиток енергетичного сектора також передбачає адаптацію до глобальних

кліматичних змін. В Україні необхідно впроваджувати стратегії, які сприятимуть зменшенню викидів парникових газів і допоможуть державі дотримуватися своїх зобов'язань щодо скорочення викидів у рамках Паризької угоди. Важливим кроком є розвиток інфраструктури для зберігання та транспортування енергетичних ресурсів, що дасть змогу ефективніше використовувати відновлювальні джерела енергії та знижувати викиди вуглецю. Для реалізації стратегії сталого розвитку енергетичного сектора важливу роль також відіграє інвестиційна політика. В Україні необхідно залучати інвестиції в розвиток відновлювальних джерел енергії, модернізацію інфраструктури та інноваційні технології. Це може здійснюватися через різні механізми, зокрема через публічно-приватні партнерства, а також завдяки підтримці через державні програми та надання податкових пільг для підприємств, що займаються впровадженням екологічно чистих технологій. Незважаючи на позитивні тенденції в розвитку енергетичного сектора, Україна стикається з низкою проблем, серед яких: недостатня інвестиційна привабливість, недосконала законодавча база, а також політичні та економічні виклики, пов'язані з глобальними кризами та внутрішньою ситуацією. Зокрема, нестабільність на міжнародних ринках енергоресурсів, а також складнощі в забезпеченні енергетичної безпеки в умовах повномасштабної війни ставлять під загрозу реалізацію стратегії сталого розвитку енергетичного сектора України.

Висновки

Розвиток енергетичної галузі України в межах сталого розвитку вимагає системного підходу, який включає підвищення енергоефективності, розширення використання відновлюваних джерел енергії, зміцнення енергетичної безпеки та адаптацію до змін клімату. Для досягнення зазначених цілей необхідно модернізувати інфраструктуру, залучати інвестиції та запроваджувати інноваційні рішення. Однак на шляху реалізації цих завдань існують певні перешкоди, зокрема недоліки в законодавчій базі, політична нестабільність і економічні труднощі, які можуть уповільнювати процес реформування галузі.

Література

- Bobrov, Y. (2021). The trends of Ukraine energy strategy development in the context of energy security. *Economics, Finance and Management Review*, (3), 21-32. <https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/153>
- Dergachova, V., Kravchenko, M., Kuznietsova, K., & Kotsko, T. (2020). Ukraine's energy policy: Analysis and development strategy. *Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal*, 23(4), 67-90. <https://epj.min-pan.krakow.pl/pdf-128598-60345?filename=60345.pdf>
- Kalinina, S., Lyndiuk, O., & Buchyk, V. (2020). The development of renewable energy in Ukraine in the context of ensuring public employment. *Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal*, 23(4), 141-154. <https://epj.min-pan.krakow.pl/pdf-130319-60346?filename=The%20development%20of.pdf>

- Pasinovych, I., & Myskiv, G. (2023). Ukrainian context of sustainable development and the role of business in its achievement. *Regional Science Policy & Practice*, 15(1), 161-181. <https://www.sciencedirect.com/sdfe/arp/cite?pii=S1757780223002809&format=text%2Fplain&withabstract=true>
- Sabishchenko, O., Rebilas, R., Sczygiol, N., & Urbański, M. (2020). Ukraine energy sector management using hybrid renewable energy systems. *Energies*, 13(7). <https://www.mdpi.com/1996-1073/13/7/1776>
- Брич, Б. (2020). Концепція розвитку підприємств ринку енергетичних послуг. *Вісник економіки*, 3(97), 211-224. <https://visnykj.wunu.edu.ua/index.php/visnykj/article/view/1163>
- Климчук, О. В., Козловський, С. В., & Лавров, Р. В. (2021). Стратегічні аспекти економічної та енергетичної політики України в контексті сталого розвитку. *Бізнес Інформ*, 1, 65-76. <http://jnas.nbuiv.gov.ua/article/UJRN-0001238609>
- Купалова, Г., Ігнатюк, А., Гончаренко, Н., Андрусів, У., & Копецька, Я. (2021). Рациональне використання енергетичних ресурсів у контексті сталого розвитку целюлозно-паперової промисловості України. *E3S Web of Conferences*, 280. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/56/e3sconf_icsf2021_05011/e3sconf_icsf2021_05011.html
- Перевозова, І. В., & Ластовець, О. І. (2024). Енергетичний ландшафт України: тенденції та наслідки. *Економічний простір: Збірник наукових праць*, 193, 157-162. <https://economic-prostir.com.ua/potochnyy-nomer/>
- Тарлопов, І. О. (2022). Статистична оцінка енергетичного ринку: методологічний аспект. *Підприємництво та інновації*, 25. <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1775988>